

**DORIVOR *SCHIZOPHYLLUM COMMUNE* (BASIDIOMYCOTA)
MAKROZAMBURUG‘INING AGARLI OZUQA MUHITLARIDAGI MORFOLOGIK
VA KULTURAL XUSUSIYATLARI**

¹Sherqulova Jamila payanovna, ²Eshonqulov Erkin Yulchi o`g`li

¹Qarshi davlat universiteti b.f.f.n., dotsent

²Qarshi davlat universiteti., o`qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8354130>

Аннотация. Ушбу мақолада *Schizophyllum commune* намуналарининг мицелий ўсишига турли хил озуқа муҳити ва ҳароратнинг таъсири бўйича тадқиқот ўтказилди. *Schizophyllum commune* штампларининг культурал хусусиятларини ўрганиши учун картошка-глюкоза агар (КГА), хамиртурушли агар (ХА), карамли агар (КА), С – сабура (СА) агарли муҳитларда ўстирилди.

Тадқиқот натижасида ўрганилган турли ҳароратларда барча штампларнинг ўсиши учун КГА да мицелийнинг энг яхши ўсиши кузатилди, оптимал ҳарорат +25°+28 °С эканлиги маълум бўлди

Калит сўзлар: *Basidiomycota*, *Schizophyllum commune*, мицелий, ксилотроф, штамм, колония, радиал ўсиши.

Аннотация. В данной работе исследовано влияние различных питательных сред и температуры на рост мицелия образцов *Schizophyllum commune*. Для изучения культуральных особенностей штаммы *Schizophyllum commune* выращивали на картофельно-глюкозном агаре (КГА), дрожжевом агаре (ДА), капустном агаре (КА), С-сабурском (СА) агаре.

В результате исследования лучший рост мицелия наблюдался в КГА для роста всех изученных штаммов при различных температурах, оптимальная температура установлена +25°+28°С.

Ключевые слова: *Basidiomycota*, *Schizophyllum commune*, мицелий, ксилотроф, штамм, колония, радиальный рост.

Abstract. In this article, the effect of various nutrient media and temperature on the growth of mycelium of *Schizophyllum commune* samples was studied. To study the cultural characteristics, strains of *Schizophyllum commune* were grown on potato glucose agar (PGA), yeast agar (YA), cabbage agar (CA), and S-Sabur (SA) agar.

As a result of the study, the best growth of mycelium was observed in PGA for the growth of all studied strains at various temperatures, the optimum temperature was +25°+28°С.

Keywords: *Basidiomycota*, *Schizophyllum commune*, mycelium, xyloph, strain, colony, radial growth.

Доривор *Schizophyllum commune* Basidiomycota бўлими, Agaricomycetes синфи, Agaricales тартиби ва Schizophyllaceae оиласига мансуб факультатив сапротроф бўлиб, барча Антарктидадан ташқари барча қитъаларда ва турли иқлим шароитларда тарқалган. Бу ксилотроф бўлиб, дарахт ва буталарда учрайди, шу жумладан кесилган ёғоч танасида учрайди. Замбуруғнинг мицелийси ёғоч тўқимасида ривожланади. Мева танасининг юзаси оқиш тукли, буйрак шаклида, қиррали, ингичка, эластик танага эга. Ён томони билан субстратга бирикади.

Доривор *Schizophyllum commune* қадимдан Хитойда иммунитетни кўтаришда, умумий заифлик, кўкрак беги саратони ва турли гинекологик касалликларни даволашда қўлланилиб келинган [9]. Японияда Сонифилан (сонифилан), Шизофиллан (шизофилан) ва СПГ препаратлари *Schizophyllum commune* кўзикариннинг културали суюқлигидан олинади, улар турли хил онкологик касалликларни даволашда кулланилган [1]. *Schizophyllum commune* Ўзбекистонда кўп турдаги дарахт ва буталарда кенг тарқалган. Андижон вилоятида М.М. Иминова томонидан *S.communе*нинг мева танасини 3 турдаги дарахтларда учраши аниқланган [4]. Эшонкулов ва бошқ., томонидан эса Қашқадарё вилоятининг турли ҳудудларидан 3 турга мансуб дарахтлардан топганлиги ва тоза култураси ажратиб олинган [7], [8]. Мамлакатимизда унинг асосида иммунитетни кўтаришда, ўсмага қарши, вирусга қарши ва бошқа дори воситалари ишлаб чиқариш биотехнологияларини яратиш нуқтаи назаридан базидиомицетларнинг энг муҳим доривор турларидан бири ҳисобланади. Бундай биотехнологияни яратишнинг зарурий шарти *S. commune* нинг соф култураларини турли табиий изолятлардан олинган штаммларни турли мезонлар бўйича скрининг қилишдир. Бироқ, биотехнологик жараённинг барча босқичларида културанинг тозаллигини назорат қилиш учун билиш керак бўлган ушбу кўзикариннинг турли хил озуқа муҳитларда устириб уларни морфологик, культура ва микроскопик хусусиятлари адабиётларда етарли даражада тавсифланмаган.

Тадқиқотлар 2021-2023 йиллар давомида Қашқадарё вилоятининг турли ҳудудларининг табиий объектларидан ажратилган ва бошқа тўпламлардан олинган. Хусусан ўсиш мезонлари, колониялар ва мицелийларнинг морфологик хусусиятлари, ҳарорат омилига боғлиқлиги бўйича турли хил озуқа муҳитида штаммларни танлаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари

Тадқиқот объекти *S. commune* нинг нинг 3 та (JE-3 JE-4 JE-5) штамми манба сифатида бўлиб хизмат қилади. 2021-2022 йилларда турли хил дарахт турларининг танаси, шохлари ва ёғочларида Қашқадарёнинг турли минтақаларида тўпланган ушбу кўзикариннинг мева танасидан 3 таси ажратилган. Биз томонидан ажратилган ЎзРФА Микробиология институтининг замбуруғлар коллекциясига топширилган ва JE-3 JE-4 JE-5 унинг рақамлари остида ишда берилди.

Қуйидаги усул билан спора материалдан соф култура ажратилди. Кўзикариннинг мевали танаси пробиркани ёпиш учун ишлатиладиган пахта-дока тикин билан маҳкамланган. Озуқа муҳитига бактериялардан ҳоли бўлишини таъминлаш учун антибиотиклардан (стрептомицин) фойдаланилди. Озуқа муҳити картошка-глюкоза агар ишлатилди. Замбуруғнинг мева танаси аввал бир неча соат давомида нам қоғоз филтёрда стерил Петри идишида сақланган. 1-2 кундан сўнг, озуқавий агар муҳитига спораси экилгандан сўнг, мева танаси стерил равишда олиб ташланди ва пробирка термостатда +28°C да мицелий билан тўлиқ ўсиб чиқгунча, яъни олдин инкубация қилинади.

S. commune JE-3, JE-4 ва JE-5 штаммларининг культурал хусусиятларини ўрганиш учун турли картошка-глюкоза агар (КГА), хамиртурушли агар (ХА), карамли агар (КА), С – сабура (СА) агарли муҳитлар танланди [2].

Културанинг софлиги ва қайси турига мансублиги (бегона микофлоранинг йўқлиги, колония ва мицелийнинг морфологик хусусиятлари) микроскоп остида назорат қилинди.

Озуқа муҳитларини ҳар бирдан 4 мм дан Петри идишларига қуйилди.

Озиқа муҳитларга штаммларни экиш учун етти кунлик культурадан фойдаланилди. Культуранинг кузатиш даври ТС-80 термостатда $28 \pm 1^\circ\text{C}$ ҳароратда инкубация қилинган.

Ҳар куни колонияларнинг ўсиши диаметри ўлчанди ва уларнинг морфологик ва культурал хусусиятлари (колонияларнинг ўсиши диаметри, колонияларнинг тузилиши ва шакли, ҳаво мицелийсининг зичлиги ва баландлиги, ўртача кунлик ўсиши суръати, ўсиш коэффициенти) кузатилди.

Чизиқли ўсиш суръати ва ўсиш коэффициенти (PK) аниқлаш учун колониянинг икки йўналишдаги диаметри, колония баландлиги (мм) ҳар куни ўлчанади ва колониянинг зичлиги уч нуктали тизим бўйича қайд этилган. (1 – сийрак (кам), 2 - ўртача, 3 - зич).

Олинган натижалар бўйича колонияларнинг радиал ўсиш тезлиги куйидаги формула бўйича ҳисобланди [3], [5].

Культуранинг ўсиш коэффициенти (PK) куйидаги формула бўйича ҳисобланади:

$$PK = \frac{dhg}{t}$$

D – колониянинг диаметри, h – колония баландлиги (мм), g – колония зичлиги балл (уч балли шкала бўйича), t – колониянинг ўсиш вақти (кунлар) [3]. Барча муҳитларда культуралар $+15$, $+20$, $+25$, $+28$ ва $+30^\circ\text{C}$ ҳароратларда уч марта такрорланган ҳолда амалга оширилди.

Культуралар 382PHiALC DC6V1000 mA маркали микроскопда текширилди [6].

Тадқиқот натижалари.

2020-2021 йил Қашқадарё вилояти макромикетларини ўрганиш мақсадида илмий экспедициялар давомида *Schizophyllum commune* замбуруғи Шаҳрисабз, Яққабоғ ва Қамаш туманларидан йиғилган. Бизнинг тадқиқотларимизда *Schizophyllum commune* га хос тўпланган мева таналари изоляция қилиш учун ишлатилган. Штаммни изолятаси олинган, улардан иккитасининг кўриниши 1-расмда кўрсатилган.

1-расм. *Schizophyllum commune* Fr. макрозамбуруғининг мева танаси

Ўтказилган тадқиқотлар натижасида *S. commune* колониялари морфологиясининг муҳит таркибига ва культуранинг ҳароратига қараб ўзгарувчанлиги маълум бўлди (1-расм). Турли инкубация ҳароратида КГА нинг деярли барча штаммлари зич колониялар ҳосил қилган (3 балл), ҳаво мицелийсининг баландлиги 3-4 мм. КГА да, ЖЕ-3, ЖЕ-4 ва ЖЕ-5 - барча штаммлар текис қиррали момик оқ рангли колонияга эга бўлиб, ҳаво мицелийси яхши ривожланган гифалардан иборат бўлган зич шаффоф мицелийсини ҳосил қилган.

СА муҳитда барча штаммлар оқ колонияга ҳосил қилиб ўсганлиги маълум бўлди. Колониянинг зичлиги ҳам юқори (3 балл), лекин ҳаво мицелийсининг баландлиги КГА га нисбатан бир оз пастроқ (2-2,5 мм) эди. Баъзи штаммларда заиф радиал ўсиш кузатилди. Дастлаб, ХА ва КА муҳитларда мицелий кам ҳосил қилганлиги қайд этилган. Вақт ўтиши билан, инкубация ҳароратидан қатий назар, кўпчилик штаммларда ХА да турли баландликдаги (2 мм гача) ва зичликдаги (0,9-1 балл) мицелийлари оқ рангли колониялар ҳосил бўлди.

Ўрганилган ҳароратларда барча штаммлар учун энг яхши муҳит КГА бўлганлиги, ЖЕ-5 штаммидан ташқари, энг юқори РК+28°C да бўлган. да РК КГА бўйича энг юқори (2-расм) .

А- Хамиртурушли агар

Б- Карамли агар

С- Сабура

Д- Картошка-глюкоза агар

2- расм. *Schizophyllum commune* ЖЕ-4 штамми колонияларининг ўсиши морфологияси. Агарли озуқа муҳитида колониялар (кун); а - Хамиртурушли агар, б - Карамли агар, с-Сабура, д- Картошка-глюкозали агар.

Schizophyllum commune штаммлари экилган озуқа муҳитларининг барчасида +25-30°C оралиғида мицелийлар ҳосил бўлиши кузатилди. Карамли агар (КА) озуқа муҳитида мицелийлар 5-6 кунда ўса бошлади, лекин мицелий сийрак (кам) ўсганлиги кузатилди.

Ўсишнинг энг оптимал ҳарорати $+25^{\circ}+26^{\circ}\text{C}$ ташкил этди. ЖЕ-4 штамми карамли озуқа муҳитида $+26^{\circ}\text{C}$, ЖЕ-3 ва ЖЕ-5 штамлари учун эса энг оптимал ҳарорат $+25^{\circ}\text{C}$ да ўсганлиги аниқланди.

Хамиртурушли агар (ХА) озуқа муҳитида мицелийлар 4-5 кунда ўса бошлади, дастлабки кузатувларда мицелийларларнинг ўсиши тез бўлди, лекин Петри ликопчасида мицелий кам ҳосил бўлганлиги, ҳарорат эса $+29^{\circ}\text{C}$ кўтарилиши билан ўсиш секинлашди. Ўсишнинг энг оптимал ҳарорати $+26^{\circ}+27^{\circ}\text{C}$ ташкил этди.

Сабура (С) озуқа муҳитида мицелийлар 4-5 кунда ўса бошлади. Ўсиш сурати юқори бўлиб, 6-7 кунда Петри чашкасини қоплаб олди. Штаммларнинг ўсишнинг энг оптимал ҳарорати $+26^{\circ}+28^{\circ}\text{C}$ ташкил этди.

Картошка-глюкозали агар (КГА) озуқа муҳитида мицелийлар 3-4 кунда яхши ўса бошлади. 5-6 кунда тўлиқ қоплаб олди. Штаммларнинг барчасида ўсишнинг оптимал ҳарорати $+26^{\circ}+28^{\circ}\text{C}$ эканлиги тажрибаларда кузатилди.

Штаммлар учун КГА муҳитда мицелийнинг энг яхши ўсиши ҳарорат $+25^{\circ}+28^{\circ}\text{C}$ да кузатилган (3-расм). Бироқ, 2 штамм $+28^{\circ}\text{C}$ ҳароратда яхши ўсганлиги кузатилди.

3- Расм. *Schizophyllum commune* штаммлари колонияларининг турли озуқа муҳитларида оптимал ҳароратда ўсиш сурати.

Хулоса қилиб айтганда ўрганилган *Schizophyllum commune* штаммларида $+25-28^{\circ}\text{C}$ да турли таркибли озуқа муҳитларда мицелий ҳосил бўлган. Культуралар колонияларининг ўсиб чиқиши 10-14-кунларда $+20^{\circ}\text{C}$ да, $+28^{\circ}\text{C}$ да кузатилди. Барча штаммларда $+28^{\circ}\text{C}$ да энг юқори ўсиш суръати КГА ва СА да кузатилди, гарчи РК $+20-28^{\circ}\text{C}$ дан сезиларли даражада паст бўлса ҳам $+15^{\circ}\text{C}$ да колонияларнинг жуда секин ўсиши барча тўртта муҳитда кузатилди. Шунини таъкидлаш керакки, ЖЕ4 ва ЖЕ3 штаммлари учун Петри идишидаги колониянинг максимал диаметри 24°C да ҳам, 28°C да бир хил бўлганлиги аниқланди. Тадқиқот натижасида ўрганилган турли ҳароратларда барча штаммларнинг ўсиши учун

КГА да мицелийнинг энг яхши ўсиши кузатилди optimal ҳарорат +25°+28 °C эканлиги маълум бўлди.

REFERENCES

1. Бисько Н.А., Линовицкая В.М., Митропольская Н.Ю. Влияние повышенных температур на жизнеспособность мицелия штаммов лекарственного базидиального гриба *Schizophyllum commune* Fr. *Advances in Biology & Earth Sciences* Vol.2, No.1, 2017, pp.112-116
2. Билай В.И. Методы экспериментальной микологии / Под общ. ред.чл. – кор. АНУССР. Киев: Наук. Думка. – 1982. – 550 с.
3. Бухало А.С. Высшие съедобные базидиомицеты в чистой культуре.- Киев: Наукова думка, 1988. – 143 с).
4. Иминова М.М. Макромицеты Ферганской долины (в пределах Республики Узбекистан): Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Ташкент, 2009. – 20 с.
5. Ліновицька В.М. Бухало, А.С. Культуральні та морфологічні особливості лікарського гриба *Schizophyllum commune* Fr. (Basidiomycetes) на агаризованих живильних середовищах // Український ботанічний журнал. — 2005. — Т. 62, № 1. – С. 78-86.
6. Роскин Г.И. Микроскопическая техника. – М.: Сов. Наука, 1967. – 447 с.
7. Erkin E., Jamila S., Dilmurod M. *Schizophyllum commune* Fr. on the territory of Uzbekistan isolation of pure culture of medicinal fungus //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 6-4 (96). – С. 4-7.
8. Erkin E., Dilmurod M., Navbakhor K. Medicinal *Schizophyllum commune* Fr. the first report of the fungus which is distributed in the territory of Uzbekistan //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 11-3 (101). – С. 13-16.
9. Yang Q.Y., Jong S.C. Medicel Mushrooms in China // *Mushroom Sci.*– 1989. –12, pt. 1. – P. 631 – 643.)